

О физических свойствах двойных галактик.

Пулатова Мадина Улугбек кизи

Национальный университет Узбекистана

E-mail: polatovamadina84@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13868157>

Аннотация. В данной работе на основе изучения существующих до настоящего времени каталогов двойных галактик и современных наблюдательных данных создан их сводный каталог, состоящий из 613 пар объектов. Проведен статистический анализ: вычислены угловые и линейные расстояния между парами, оценена суммарная и отдельные массы галактик, построены гистограммы, вычислены корреляционные коэффициенты.

Ключевые слова: каталоги двойных галактик, статистический анализ.

Qo'shaloq galaktikalarning fizik xususiyati.

Po'latova Madina Ulug'bek qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti

E-mail: polatovamadina84@gmail.com

Annontatsiya. Bu ishda qo'shaloq galaktikalarning mavjud kataloglari va zamonaviy kuzatuv ma'lumotlarini o'rganish asosida ularning 613 juft ob'yektdan iborat jamlanma katalogi yaratildi. Statistik tahlil o'tkazildi: juftliklar orasidagi burchak va chiziqli masofalar hisoblab chiqildi, galaktikalarning umumiy va individual massalari hisoblandi, gistogrammalari chizildi va korrelyatsiya koeffitsiyentlari hisoblab chiqildi.

Kalit so'zlar: qo'shaloq galaktikalar kataloglari, statistik tahlil.

On the physical properties of double galaxies.

Po'latova Madina Ulug'bek qizi

National University of Uzbekistan

E-mail: polatovamadina84@gmail.com

Abstract. In this work, based on a study of existing catalogs of double galaxies and modern observational data, a consolidated catalog of them, consisting of 613 pairs of objects, was created. A statistical analysis was carried out: the angular and linear distances between pairs were calculated, the total and individual masses of the galaxies were estimated, histograms were constructed, and correlation coefficients were calculated.

Keywords: catalogs of double galaxies, statistical analysis.

Введение. Галактики являются одними из сложных систем среди объектов Вселенной, состоящие из звезд, газа, пыли и темного гало, которое добавляет свой вклад в массу галактики [1]. В настоящее время имеются еще не решенные

вопросы, например – какова природа скрытой массы [2]. Детальное изучение вращения и устойчивости различных подсистем галактик может дать ответ на такие вопросы. Как известно, галактики встречаются не только изолированными, но большинство из них окружены роем галактик-спутников либо сами включены в более крупные группы или скопления. Яркие выраженные асимметрии структур, наличия протяженных образований (“хвосты”, перемычки, оболочки и т.п.) говорит о сильном внешнем гравитационном возмущении взаимодействия [3].

Работа братьев Тумре [4] описывает естественным образом морфологические особенности галактик гравитационным взаимодействием между ними. Работа послужила основой для нового подхода к проблеме формирования структуры современных галактик. Тумре даже высказали предложение, что все эллиптические галактики возникли при слиянии спиральных галактик – так называемая гипотеза слияний. Сейчас считается, что и начальные условия, и последующая эволюция влияют на свойства галактик, однако соотношение между этими факторами остается неизвестным.

Исследование взаимодействующих галактик дает удивительную возможность детального изучения результатов экспериментов по столкновению гигантских звездных систем помимо гравитационного возмущения различных подсистем галактик (темное гало, газовый и звездные диски и т.д.). В связи с этим, главное целью данной работы является сбор наблюдательных данных и статистический анализ двойных взаимодействующих галактик. Так, нами был произведен наиболее обширный поиск физически двойных, взаимодействующих, сталкивающихся, сливающихся и слившихся галактик.

Наиболее распространенное взаимодействие известно как «пролет» и включает в себя две или более галактик (которые на самом деле не вступают в контакт), сближаясь достаточно близко, чтобы гравитационное поле каждой галактики влияло на гравитационные поля других. Эти высокоскоростные столкновения могут создавать новые структуры, такие как искривления или перемычки, или даже приливные хвосты, которые простираются далеко за пределы основного тела галактики [5]. Ярким примером множественного взаимодействия является группа галактик М 81 (рис 1). В левой части показан оптический вид М 81 (большой доминирующей галактики) с соседними галактиками NGC 3034 (вверху) и NGC 3077 (внизу слева). В правой части показано радиоизображение HI, в которой явно видно распределение холодного газа в системе. На это указывают длинные приливные хвосты газа, не видимые на оптическом изображении, которые соединяют галактики – явное указание на то, что все три галактики взаимодействуют друг с другом.

Рисунок 1. На рисунки радиоизображение взаимодействующей группы M81. На радиоизображении отчетливо видны приливные хвосты газа.

Рисунок 2. Гистограмма числа двойных взаимодействующих галактик по расстояниями между ними (кпс).

Диски взаимодействующих спиральных галактик отличаются от изолированных спиральных галактик поверхностной яркостью в 2-3 раза. А также диски взаимодействующих галактик имеют в 2-3 раза большую относительную толщину [6]. Это можно объяснить тем, что во взаимодействующих галактиках темп звездообразования превышает обычные показатели. Причины ускорения звездообразования при гравитационном возмущении галактик до конца неясны. Можно сказать, что процессы в дисках превосходят рост частоты столкновений облаков молекулярного газа.

Сравнение наблюдаемого эффекта с результатами численных расчетов, могло бы дать, новый подход к изучению скрытой массы. Это является нашим последующим этапом исследования, которое мы представим в следующий статье.

На рис. 2 показано, что чаще всего встречаются взаимодействующие галактики с расстояниями в переделе 189 кпс.

Если две галактики занимают на небе близкое друг к другу положение, то не всегда можно сказать, что они образуют двойную систему. Может быть, они находятся достаточно далеко друг от друга и гравитационно не связаны между собой. У двойной галактики движение одного компонента по орбите вокруг другого настолько медленно, что его невозможно заметить даже после многолетних наблюдений.

Для большей части двойных галактик нет возможности каким-нибудь способом точно установить, что это физическая двойная. Поэтому для определения двойных галактик применяется статистический метод отбора двойных звезд. Приходится опираться на некоторый критерий, выполнение которого делает физичность двойной галактики весьма вероятной. В современной литературе не имеется общепринятой формулировки определения двойных галактик.

В астрофизике подробно изучено рождение, жизнь и эволюция двойных звезд и разработана их теория. Однако вопрос физики двойных галактик до настоящего времени не решен. Например, остаются открытыми следующие вопросы:

- 1) Как рождаются двойные галактики?
- 2) Какие типы двойных галактик существуют?
- 3) Каково распределение этих видов галактик по расстоянию и физическим параметрам?
- 4) Влияют ли двойные галактики на процесс развития крупных систем, например, скоплений и сверхскоплений галактик в целом?
- 5) Ясно, что из-за приливных сил и динамического трения звездообразование в тесных двойных системах и эволюция там происходит интенсивнее, чем у одиночных галактик, но и этот вопрос изучен не до конца.
- 6) Имеют ли пары галактик общее происхождение или же это результат взаимного захвата?
- 7) Одной из основных задач внегалактической астрономии - определение массы компонентов по кривым вращения или по вириальной теореме (которая непосредственно связана с проблемой темной материи) всё ещё ждет своего решения и др.

К настоящему времени некоторые из этих проблем изучены рядом авторов и составлены каталоги и атласы двойных галактик. Например, каталоги Холмберг, Цвикки, Караченцева, Тёнер, Талли и др. [7-12]. Кроме этих каталогов имеются атласы и каталоги Арп и Воронцова-Вельяминова, в которых также можно встретить двойные галактики [13, 14].

Вышеназванные каталоги отличаются друг от друга количеством объектов, физическими и геометрическими величинами пар, и в целом своей постановкой вопроса и целью.

Нашей задачей в данной работе являются:

- проведение обзора и изучение имеющихся к настоящему времени каталогов и атласов двойных систем;
- на основе наблюдательных данных последних лет составление сводного каталога двойных галактик, проведение его статистического анализа;

- определение угловых и линейных расстояний между компонентами;
- оценка суммарной массы и массы отдельных компонентов двойных галактик по формулам, предложенным в работе Хейслер и Тремайне [15].

Сводный каталог и его статистика. При составлении сводного каталога мы основывались на каталогах вышеуказанных авторов и наблюдательных данных последних лет. Так был создан «Сводный каталог двойных галактик», состоящий из 613 пар. Полную версию каталога, из-за его большого объема, представляется целесообразным публиковать отдельно.

Ниже приведены некоторые гистограммы, корреляционные коэффициенты и эмпирические формулы.

Рис.1. Зависимость суммарной M массы от расстояния между компонентами r .

Можно увидеть зависимость $M = a + b \cdot r$. Коэффициенты a и b мы определили методом наименьших квадратов: $a = -1,18 \pm 594251,41$, $b = 5682,86 \pm 238,67$. По коэффициенту корреляции $K = 0,69$ можно предположить, что между M и r имеет место указанная зависимость.

Рис. 2. Распределение пар галактик по расстояниям. Большинство пар галактик находятся в пределах от 20 до 60 Мпк.

Рис. 3. Зависимость лучевой скорости V_r от общего числа галактик N .

Рис.3. Зависимость лучевой скорости V_r от расстояния R .

Можно увидеть линейную зависимость $V_r = a + b \cdot R$, с коэффициентами $a = 225,23 \pm 24,92$, $b = 65,52 \pm 0,59$, коэффициент корреляции $K = 0,95$.

Заключение. В заключении перечислим основные результаты:

- Был проведен обзор имеющихся до настоящего времени каталогов и атласов двойных, а также и взаимодействующих галактик Цвикки, Холмберг, Талли, Арп, Воронцов-Вельяминов, Тёрнер, Караченцев и др. Из них выделены именно двойные галактики;

- Были вычислены и уточнены угловые и линейные расстояния между парами галактик;

- Вычислена суммарная масса пар галактик с помощью формул [Heisler and Tremaine, 1985], а также массы каждой компоненты;

- Создан сводный каталог двойных галактик из 613 пар, с лучевыми скоростями менее 13500 км/с, в объеме диаметром 200 Мпк. В каталоге приведены порядковый номер, название, экваториальные координаты RA (h m s) и RD ($^{\circ}$ ' "), тип T, лучевые скорости V_r (km/s), взаимное расстояние r (Kpk), видимая звездная величина m (mag), красное смещение z , расстояния до галактик R (Mpk), суммарная масса M и массы каждой пары $M_{1,2}$ в единице солнечной массы;

- Вычислены корреляции величин $(Vr; r)$, $(Vr; m)$, $(Vr; z)$, $(Vr; R)$, $(Vr; M)$, $(Vr; M_{1,2})$, $(r; m)$, $(r; z)$, $(r; R)$, $(r; M)$, $(r; M_{1,2})$, $(m; z)$, $(m; R)$, $(m; M)$, $(m; M_{1,2})$, $(z; R)$, $(z; M)$, $(z; M_{1,2})$, $(R; M)$, $(R; M_{1,2})$, $(M; M_{1,2})$;

- Проведен статистический анализ, построены гистограммы вышеуказанных величин, найдены некоторые эмпирические формулы.

Работа выполнена при поддержке гранта ФЗ 20200929344.

Список литературы

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. // Внегалактическая астрономия. М. Наука, 1978, 105 с.
2. Караченцев И.Д. // Двойные галактики. М. Наука, 248 с.
3. Караченцев И.Д., Чернин А.Д. // Темная энергия в ближней Вселенной. <http://www.inauka.ru/astrophysics/article94216.html>
4. Воронцов-Вельяминов Б.А. // Внегалактическая астрономия. М. Наука, 1978.
5. Караченцев И.Д., Чернин А.Д. // Галактики в океане темной энергии. 2006, 30-37 с.
6. Караченцев И.Д., Фесенко Б.И. // Астрофизика. Анализ выборки двойных галактик. 1979, 15, 217-228 с.
7. Holmberg E. A Study of Double and Multiple Galaxies //Annals of the Observ. Of Lund., V.6.- P.5, 1937
8. Zwicky F., et al. VizieR Online Catalog: Galaxies and Clusters of Galaxies, 1968
9. Караченцев И. Д., Макаров Д.И., Астрофиз. бюллетень, т.63, №4, 2008
10. Turner E.L. Binary Galaxies. I. //Ap.J. 208: P.20-29, 1976
11. Turner E.L. Binary Galaxies. II. //Ap.J. 208: P.304-316, 1976
12. Tully B. B., Nearby Galaxies Catalog, Astrophys. J. 132, 729, 2006
13. Arp H., Astrophys. J. 256, 54, 1982
14. Vorontsov-Velyaminov B. A., et al. Astr. & Astrophys. Trans., 11 Dec.2007
15. Heisler J. and Tremaine S., The Astrophysical Journal, 298:8-17, 1985